

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóntico con técnica MBT en paciente con apiñamiento severo asociado al paladar hendido

Orthodontic treatment with the MBT technique in a patient with severe crowding associated with cleft palate

Cintha Maribel Chalén Silva¹. Elizabeth Cecilia Ortiz Matías²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0008-1406-5303>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-1206-2195>

Correspondencia:
e.cmchalen@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

El paladar hendido y labio fisurado son malformaciones congénitas que provocan maloclusiones severas, provocadas por distintos factores tanto genéticos como ambientales, dentro de las maloclusiones encontramos el apiñamiento severo debido a falta de espacio en las arcadas dentarias, implicando un desafío para la corrección ortodóntica. Este artículo presenta el tratamiento ortodóntico de una paciente con paladar hendido y apiñamiento severo, tratada en la clínica de Universidad San Gregorio de Portoviejo. La paciente presentaba muchas alteraciones: labio superior hipotónico y fisurado, bóveda palatina profunda, relación canina clase II derecha c/c y sin relación canina izquierda, relaciones molares clase I bilateral, overjet y overbite de 1 mm, mordida cruzada posterior izquierda, apiñamiento severo anterior y leve inferior en anterior, diversas posiciones dentarias (vestibuloversión, giroversión, mesioversión), diente supernumerario, y desviación de la línea media superior hacia la izquierda. El objetivo fue describir el tratamiento ortodóntico con técnica MBT en paciente con apiñamiento severo asociado al paladar hendido. El tratamiento fue efectivo, consiguiendo alineación dental, posteriormente se realizó la derivación a rehabilitación oral para mejorar la estética de la zona anterosuperior. Este caso clínico comprueba la efectividad del enfoque ortodóntico MBT en el manejo de maloclusiones asociadas a paladar hendido.

Palabras Clave: Paladar hendido; maloclusión; reporte de caso.

ABSTRACT

Cleft palate and cleft lip are congenital malformations that cause severe malocclusions, caused by various genetic and environmental factors. Among these malocclusions, we find severe crowding due to lack of space in the dental arches, implying a challenge for orthodontic correction. This article presents the orthodontic treatment of a patient with cleft palate and severe crowding, treated at the San Gregorio University Clinic in Portoviejo. The patient presented many alterations: hypotonic and cleft upper lip, deep palatal vault, c/c class II canine relationship on the right and no canine relationship on the left, bilateral class I molar relationships, 1 mm overjet and overbite, left posterior crossbite, severe anterior crowding and mild lower anterior crowding, various dental positions (vestibuloversion, gyroversion, mesioversion), supernumerary tooth, and deviation of the upper midline to the left. The objective was to describe orthodontic treatment using the MBT technique in a patient with severe crowding associated with cleft palate. The treatment was effective, achieving dental alignment. The patient was subsequently referred for oral rehabilitation to improve the aesthetics of the upper anterior region. This clinical case demonstrates the effectiveness of the MBT orthodontic approach in the management of malocclusions associated with cleft palate.

Keywords: Cleft palate; malocclusion; case report.

INTRODUCCIÓN

La Ortodoncia, como especialidad fundamental dentro del campo estomatológico, se ubica en el segundo nivel de atención del sistema de salud, desempeñando un papel integrador con otras áreas en todos los niveles asistenciales, lo que favorece una atención más integral y coordinada (1).

Su campo de acción no se limita exclusivamente a la alineación de las malposiciones dentarias, sino que también contempla la evaluación y tratamiento de las estructuras faciales asociadas, incluida la articulación temporomandibular, con objetivos tanto funcionales como estéticos (3).

El desarrollo histórico de la ortodoncia ha estado señalado por figuras clave como Edward Hartley Angle, reconocido como el padre de la ortodoncia moderna, quien contribuyó con muchas innovaciones y fue mentor de las bases científicas de esta disciplina (4).

El movimiento de los dientes es inducido por fuerzas ortodónticas, basado en la capacidad del tejido óseo para reaccionar a estímulos mecánicos. El empleo constante de fuerzas ligeras produce reabsorción ósea en las zonas de presión y formación en las de tracción, causando así el movimiento controlado del diente. Incluso fuerzas de baja magnitud, cuando son sostenidas, pueden superar la resistencia del ligamento periodontal y activar la remodelación ósea que hace posible el cambio posicional dentario (5).

Existen diferentes enfoques terapéuticos en ortodoncia: Preventiva, Interceptiva, Ortopedia Funcional, Correctiva y de Rehabilitación, cada uno adaptado a las necesidades específicas del desarrollo y la maloclusión del paciente (6). Un tratamiento ortodóntico exitoso debe procurar no solo la funcionalidad óptima de la oclusión, sino también mejoras estéticas que repercutan positivamente en la calidad de vida del paciente (5).

La elección de la prescripción ortodóntica se basa en algunos factores clínicos, como la clase de maloclusión, la ubicación dentaria en los maxilares y la mecánica

terapéutica empleada, sumando la utilización de anclajes o elásticos intermaxilares (7).

Dentro de las técnicas contemporáneas, la técnica MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) resalta su visión sistemática, uniendo ciencia y experiencia clínica. Sus brackets preajustados expresan torques y angulaciones puntuales que potencian el control de los movimientos dentales (2,8). Esta técnica terapéutica une criterios minuciosos sobre cementación, elección de arcos y niveles de fuerza reducida, logrando armonía facial y eficiencia masticatoria (2,8). En sus inicios, se conservaron los brackets estándar con indicaciones precisas sobre la mecánica y el control de anclaje (7).

El estudio del biotipo facial es de gran relevancia diagnóstica y terapéutica en ortodoncia, ya que posibilita adaptar los métodos clínicos al patrón de crecimiento del paciente y sus características esqueléticas (12). Las asimetrías del rostro, habitualmente en el tercio inferior, pueden ser diagnosticadas correctamente gracias a estudios cefalométricos y análisis radiográficos, lo que facilita realizar un plan de tratamiento más puntual (11,14).

Las radiografías panorámicas, cefálicas y periapicales son implementos esenciales para la valoración de los ortodoncistas, ya que posibilitan visualizar el complejo maxilomandibular, los dientes y estructuras adyacentes, agilizando el análisis óseo, dental y de tejidos blandos (13-15). El análisis cefalométrico del biotipo facial logra ejecutarse mediante el polígono de Björk-Jarabak, que determina el patrón de crecimiento cráneo facial. Complementariamente, el análisis de Steiner autoriza explicar la relación entre estructuras óseas y tejidos blandos, contribuyendo a establecer un diagnóstico integral del paciente (17,18).

El apiñamiento dentario se crea por la desigualdad entre el tamaño dentario y el espacio disponible en la arcada. Proffit clasificó esta condición en tres grados: leve (menos de 3 mm), moderado (3-5 mm) y severo (más de 5 mm) (19,20). El apiñamiento dentario responde a múltiples causas, como alteraciones en el crecimiento, reducción del arco dental y factores

morfológicos dentarios. Una de las principales opciones terapéuticas es la expansión de los arcos, siendo la expansión maxilar rápida (EMR) la más utilizada en casos de compresión maxilar. Esta técnica separa el hueso palatino, ampliando el paladar y la cavidad nasal. En pacientes pediátricos con fisura labio-alvéolo-palatina (FLAP), puede usar expansión rápida con aparatos Hyrax o Haas, o lenta con quadhelix, depende la severidad del caso (9-22).

El labio leporino (LL), considerado la malformación craneofacial congénita más usual a nivel mundial, se determina por la hendidura del labio superior, perjudicando la estética facial, el habla y otras funciones vitales. La Organización Mundial de la Salud estima que esta condición afecta a uno de cada 500 recién nacidos vivos, predominando en varones y con mayor frecuencia en el lado izquierdo. En la mayoría de los casos, el LL se presenta junto con fisuras labio-palatinas (FLP), cuya etiología, aunque aún no completamente definida, se atribuye a una combinación de factores genéticos, nutricionales y ambientales (23,24).

La clasificación actual de las fisuras considera su localización y extensión: pueden ser labiales unilaterales o bilaterales, comprometer el paladar primario y secundario en uno o ambos lados, o presentarse como fisura aislada del paladar secundario. Estas malformaciones involucran varias funciones fisiológicas, causando inconvenientes en la alimentación, cambios en la audición, el lenguaje, el desarrollo cognitivo y la integración social (25,27).

Desde el panorama de vista odontológico, los pacientes con LPH muestran regularmente alteraciones en la morfología dentaria. Estudios en Colombia y Australia han demostrado una alta prevalencia de dientes cónicos y fusiones dentales, principalmente en el sector del incisivo lateral afectado por la hendidura. También se han documentado alteraciones como microdoncia, agenesia, erupción ectópica, hipoplasia del esmalte, anodoncia, retraso en la erupción dental, y dientes impactados. Estas anomalías comprometen la oclusión, fonación y

respiración, y se asocian con complicaciones periodontales como gingivitis, retracciones, periodontitis e incluso úvula bífida (26-29).

Una vez concluida la fase activa del tratamiento ortodóncico, es fundamental implementar una fase de retención mediante el uso de aparatos pasivos o retenedores. Esta etapa busca mantener los resultados obtenidos, ya que los dientes tienden a regresar a sus posiciones iniciales por influencia de factores multifactoriales (30).

REPORTE DE CASO CLINICO

El paladar hendido considerado como una malformación congénita, que afecta a una gran población en la actualidad por muchos factores, provocando problemas bucales, los cuales afectan la salud funcional y en el entorno social. El presente caso clínico tiene como finalidad, la utilización de un protocolo multidisciplinario para obtener resultados estéticos y funcionales en la sonrisa de la paciente.

El presente reporte de caso, se llevó a cabo respetando los principios éticos fundamentales establecidos. Previo a su inicio el protocolo fue sometido a revisión y aprobación por parte del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos éticos y legales. Luego se solicitó la firma para su debida autorización del consentimiento informado por escrito al paciente y a su representante, los cuales fueron firmados de manera voluntaria, se les explicó todos los procedimientos y beneficios de esta investigación, del mismo modo se les indicó que la paciente podrá retirarse del mismo en cualquier circunstancia sin inconveniente alguno.

Mediante el estudio retrospectivo, descriptivo de enfoque cualitativo de todos los datos obtenidos en el diagnóstico y tratamiento ortodóncico con técnica MBT en paciente con apiñamiento severo asociado al paladar hendido con el objetivo de describir el tratamiento ortodóncico con técnica MBT en paciente con apiñamiento severo asociado al paladar hendido; se informa a la comunidad académico científico del

proceso y resultado de las técnicas mbt aplicada a través de un reporte de caso, previo a la escritura del manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS- ODO-2025-0013.

Anamnesis: Motivo de consulta, historia de la enfermedad y antecedentes

Paciente femenina de 14 años de edad que acude a la consulta odontológica en la universidad San Gregorio de Portoviejo acompañada de su representante. La paciente manifiesta "desea colocarse ortodoncia para verse mejor" Refiere que hace algunos años atrás se le realizaron 3 intervenciones quirúrgicas para solucionar el paladar hendido y labio fisurado, además, le realizaron tratamiento de ortodoncia puesto que al no ver resultados abandono el tratamiento.

Primero se realizó un adecuado diagnóstico y un plan de tratamiento dependiendo de las necesidades de la paciente, y también el llenado de la historia clínica odontológica en el cual se incluyó datos personales, motivo de consulta, antecedentes médicos y odontológicos, examen clínico intraoral y extraoral, análisis cefalométrico, radiografías complementarias como panorámicas, cefálica lateral, oclusal y periapical, también el plan detallado que incluya los objetivos del tratamiento, realizamos la toma de modelos dentales de estudios que permitieron conocer el estado de las estructuras que nos permite establecer un análisis de la oclusión, estudiar a las arcadas de manera individual para conocer patologías como alteraciones, el número, tamaño de las piezas dentarias y discrepancia hueso diente.

Exploración Extrabucal

Por otra parte, se realizó el estudio del biotipo facial (12), la cual se determinó que la paciente presenta un tipo de cara mesofacial, en las asimetrías facial de la cara presentó en su tercio superior con 50 mm (11), tercio medio 66 mm y tercio inferior con 61 mm, perfil convexo, nariz mediana, tabique desviado, labio superior hipotónico y leporino fisurado.

Además, presenta bóveda palatina profunda, fisura paladar hendido, mentón mediano, lengua normal con una apertura de 42mm con una trayectoria normal, a la exploración muscular normal, respiración nasal, adenoides normales, deglución normal, succión ninguna, onicofagia si con una pronunciación normal.

A continuación, se realizó valoración clínica con una serie de fotografías (18) extraorales (Figura 1), en primer lugar, tomamos fotografías: frontal, en reposo, seguidamente fotografía frontal con sonrisa, sin sonrisa y luego una fotografía lateral en reposo derecha e izquierda y finalmente fotografía tres cuartos en reposo.

Figura 1. Fotografías Extraorales. Fotografía frontal con sonrisa

Nota. En la fotografía con sonrisa podemos observar la cicatriz en el labio superior, la cual queda después de su cirugía de labio leporino unilateral con espacios en el sector anterior e inclinaciones de las piezas.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Se solicitó imágenes radiográficas (Figura 3) para realizar un diagnóstico más eficiente y seguro, entre las radiografías fueron: Panorámica, cefalométrica, oclusal, periapical. Se tomaron modelos dentales (Figura 2) para un estudio tridimensional de las arcadas dentales entre los modelos que utilizamos en el tratamiento tenemos el modelo de estudio y de trabajo (16).

Figura 2. Estudio Diagnóstico. 2A: Modelo de estudio oclusal superior 2B: Modelo de estudio frontal, 2C: Modelo de estudio oclusal inferior.

Nota. En la figura 2A: Podemos observar forma de arco triangular y en la 2C: Se evidencia forma de arco cuadrangular.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Figura 3. Estudio Diagnóstico. 3A: Radiografía Panorámica 3B: Radiografía cefalométrica

Nota. En la radiografía panorámica se evidencia el apiñamiento severo asociado a la fisura palatina. Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Exploración intrabucal

A la valoración intraoral se observa dentición permanente, dientes ausentes 27, 18, 28, 38, 48, relación canina clase derecha c/c clase II, sin relación canina izquierda, relación molar clase I derecha e izquierda, overjet 1mm, overbite 1mm, mordida cruzada posterior izquierda y anterior en las piezas #12 y 22, apiñamiento severo anterior, apiñamiento leve inferior anterior, vestibuloversión pieza 13, 22, 23, giroversión pieza 21, mesioversión pieza 14, 25, 33, ausentes 27, 18, 28, 38 y 48, supernumerario, microdoncia pieza #22 línea media superior desviada hacia la izquierda. Se evidenció en el diagnóstico con fotografías intraorales (Figura 4).

Figura 4. Fotografías Intraorales. 4A: Fotografía frontal, 4B: Fotografía oclusal superior, 4C: Fotografía oclusal inferior, 4D: Fotografía lateral derecha, 4E: Fotografía lateral izquierda.

Nota. En la fotografía frontal podemos observar diente microdóntico, y giroversión diente 21, en la fotografía oclusal superior evidenciamos apiñamiento severo en el sector anterior, presencia de un diente supernumerario, en la fotografía lateral izquierda evidenciamos mordida cruzada posterior izquierda. Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Diagnostico Cefalométrico

Al análisis cefalométrico de Jaraback y de Steiner nos dio los siguientes resultados iniciales y finales (17, 31).

Tabla 1. Análisis Cefalométrico de STEINER y JARABACK

Medida	Norma	Paciente Inicial (Interpretación)	Paciente Final (Interpretación)	Análisis
SNA	82° ± 2°	78° (Retrusión maxilar)	72° (Retrusión maxilar)	Steiner
SNB	80° ± 2°	74° (Retrognatismo mandibular)	72° (Retrognatismo mandibular)	Steiner
ANB	2° ± 2°	4° (Clase I esquelética)	4° (Clase I esquelética)	Steiner
S	123° ± 5°	134° (Clase II esquelética)	136° (Clase II esquelética)	Jaraback
Ar	143° ± 6°	140° (Norma)	139° (Norma)	Jaraback
Gn/sup	55° ± 3°	51° (Retrognatismo mandibular)	50° (Retrognatismo mandibular)	Jaraback
Gn/inf	75° ± 3°	78° (Norma)	78° (Norma)	Jaraback
I.Inf. a GOGN	90° ± 5°	93° (Norma)	98° (Norma)	Jaraback
I.Sup. a S-N	103° ± 2°	100° (Retroclinación dentoalveolar maxilar)	91° (Retroclinación dentoalveolar maxilar)	Jaraback
Interincisivo	131° ± 2°	126° (Posibilidad de extracción)	129° (Norma)	Jaraback
A.F.A.	105-120 mm	114 mm (Norma)	112 mm (Norma)	Jaraback
A.F.P.	70 mm	66 mm (Crecimiento vertical deficiente dolicofacial)	66 mm (Crecimiento vertical deficiente dolicofacial)	Jaraback
L.B.C.A.	71 ± 3 mm	61 mm (Mandíbula grande respecto base craneal)	60 mm (Mandíbula grande respecto base craneal)	Jaraback
L.C.M.	71 ± 5 mm	65 mm	59 mm	Jaraback
L.B.C.P.	32 ± 3 mm	34 mm (Norma)	34 mm (Norma)	Jaraback
L.R.M.	44 ± 5 mm	36 mm (Norma)	40 mm (Norma)	Jaraback
xSE	22 mm	25 mm (Cóndilo en posición posterior)	20 mm (Cóndilo en posición anterior)	Jaraback
Labio Sup.	2 ± 2 mm	-3 mm (Norma)	-3 mm (Norma)	Perfil blando
Labio Inf.	0 ± 2 mm	0 mm (Norma)	0 mm (Norma)	Perfil blando
Tipo de Crecimiento	-	57% (Vertical)	58% (Vertical)	Jaraback

Nota. Esta tabla presenta el diagnóstico cefalométrico, integrando los análisis de Steiner y Jaraback

Plan de Tratamiento

Por lo que se planteó el Tratamiento ortodóntico con técnica MBT, extracción de diente supernumerario, colocación de disyuntor en la arcada superior, colocación de brackets mbt 22x30 orthometric superior e inferior, prenivelación (alambre #12 niti 1 mes) cinchado a 45°, alineación y nivelación (alambre #14 #16#18 niti, corrección de mordida y relación molar (alambre #16x22 niti), cierre de espacio (alambre #17x25 arco de acero) intercuspidación, renivelar con acero #18 o #20 cinchado a 45°, acabado y terminación (alambre #19x25 arco de acero cinchado a

90° y con ligadura en 8 amarrado por 2 meses), retiro de aparatos, retenedores circunferencial de halwey superior y retenedor inferior halwey o de acetato con acompañamientos en las noches con un retenedor de Frankel Clase I.

Objetivos del Tratamiento

Alinear, nivelar, conseguir relación canina derecha e izquierda, corregir mordida cruzada, mejorar overjet y overbite, mejorar la sonrisa del paciente.

Tratamiento

Se empezó el tratamiento de ortodoncia con la fase 1 (alineación y nivelación), la intervención empezó con la extracción del diente supernumerario, seguidamente con cementación superior e inferior con arco redondo niti 12 en ambas arcadas con topes en los molares superiores y elásticos.

Siguiendo con la secuencia de arcos redondos niti 14 superior e inferior, se cemento la pieza #23, se procede a continuar arco superior redondo niti #14 y en inferior, se colocó arco #16 en el tercer control. Luego se confeccionó con arco de acero #14 unas multiansas para expandir maxilar en inferior arco acero #16.

Se continuó con la secuencia en superior; por esta razón se colocó arco acero 16 (amarre en bloque del 13 al 15 con 11-12 con cadeneta, amarre en bloque en 23 al 24 con 23 y 22 con cadeneta) y en inferior arco niti 16x16, se realizó la cementación de Disyuntor Hyrax expansor maxilar (Figura 5).

Se continuó con arco niti 16 superior y arco niti inferior 16x16, y se realizó la activación del disyuntor. Se colocó en superior arco 16 niti (rotación en cupla y amarre en bloque) y en inferior arco de acero 16x22.

Figura 5. Fotografías Intraorales con el disyuntor. 5A: Fotografía oclusal superior inicial 5B: Fotografía oclusal superior final.

Nota. En la fotografía 5A podemos observar cuando realizamos la cementación del disyuntor expansor Hyrax y en la 5B observamos que ya se realizó la expansión por lo se procedió a retirar el Hyrax. Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo

Se precedió a colocar arco niti 16 disminuimos los eslabones y en arco inferior acero 16x22, seguidamente (Figura 6) se continuo en superior arco niti 14 porque la pieza 21 se resolvió la giroversión y se encuentra ya en

posición para logara colocar en brackets y se procedió a realizar cementación pieza 21 y en inferior arco acero 16x22.

Figura 6. Fotografías Intraorales control 10: 6A: Fotografía lateral derecha, 6B: Fotografía frontal, 6C: Fotografía lateral izquierda.

Nota. En la figura 6B se evidencia que se realizó la cementación del brackets en diente 21 que se encontraba en giroversión. Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo

Se procedió en superior a colocar arco niti 16 y en inferior arco acero 16x22 y se logró expender el maxilar por lo que se procedió a retirar el disyuntor Hyrax (Figura 5), continuamos con arco niti 16 y arco inferior de acero 16x22. Se continuó con arco superior niti 18 reposiciones el 23 arco inferior 16x16 niti y procedemos a cementar los 7 superiores porque recién habían hecho erupción.

Continuamos con arco 16 con ouset en mesial del canino para vestibularizar y en el arco inferior 16x16 niti. Luego colocamos arco superior 16 niti y en inferior arco de acero 16x22 con cadeneta para cierre de espacio. Seguidamente colocamos arco niti 16 y en inferior 16x22 acero. Se continuó con arco de acero 16x16 y en inferior con arco acero 17x25 acero con amarre en bloque. Seguimos con la intercuspidadacion por lo que colocamos en ambas arcadas con arco de acero 17x25 con ligas de intercuspidadacion 3/16.

Finalmente se dio el alta, se le envió a realizar la radiografías panorámica y cefálica lateral, toma de fotografías intraorales finales (figura 7) y extraorales

(figura 8) y se retiró la ortodoncia y enviar al rehabilitador para posterior reconstrucción de diente microdóntico, toma de impresiones superiores e inferiores para confeccionar los retenedor superior

circunferencial Halwey, en inferior acetato con acompañamiento en las noches de una Frankel clase I.

Figura 7. Fotografías Intraorales finales, 7A: Fotografía lateral derecha, 7B: Fotografía frontal, 7C: Fotografía lateral izquierda, 7D: Fotografía oclusal superior, 7E: Fotografía oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo

Figura 8. Fotografías Extraorales 8A: Fotografía frontal con sonrisa final, 8B: Fotografía frontal con sonrisa inicial

Nota. En la fotografía final extraoral podemos observar que el paciente presenta una sonrisa armónica, evidenciando una mejora significativa en su autoestima y percepción de su imagen. Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo

DISCUSIÓN

El tratamiento del apiñamiento severo en pacientes con antecedentes de labio leporino y paladar hendido, representa un reto clínico complejo, que requiere un enfoque interdisciplinario entre ortodoncia, cirugía maxilofacial, ortopedia, pediatría y psicología, debido a las implicaciones funcionales, estéticas y psicosociales

de la malformación (24). En los casos presentados, la técnica MBT fue utilizada en conjunto con aparatología fija y removable, disyuntores, serie de arcos e intercuspidación, por lo que se logró alineación, corrección de la mordida cruzada y optimización de la estética facial y de la sonrisa.

Los resultados presentan consistencia con estudios que resaltan la eficiencia de procedimientos combinados y continuos, que involucran expansión maxilar temprana con aparatos como el Hyrax o McNamara, asociados de máscara facial para impulsar el crecimiento del complejo maxilar (9-33).

Se ha evidenciado que el uso de la técnica MBT, con su mecánica de fuerzas ligeras y progresivas, permite un mejor control del movimiento dentario y una menor agresión a los tejidos, lo cual es especialmente relevante en pacientes con cicatrices palatinas que podrían limitar la respuesta terapéutica (8). Además, la expansión transversal temprana puede favorecer el desarrollo de la vía aérea y mejorar el equilibrio muscular orofacial (9).

En el contexto de estas intervenciones, la adherencia del paciente juega un papel determinante. Tanto la literatura como la experiencia clínica resaltan que el cumplimiento del uso de elásticos, asistencia a los controles y la higiene oral son factores clave para alcanzar resultados exitosos y estables (12). Casos clínicos previamente reportados han demostrado resultados positivos similares en pacientes clase I esquelética con biretrusión maxilar tratados con técnica MBT, extracción de premolares y anclaje transpalatino, así como en pacientes con labio paladar fisurado tratados con disyuntores y máscara facial, reforzando la eficacia de estos enfoques (2, 29).

A pesar de los resultados favorables, es fundamental individualizar cada tratamiento, considerando variables como el biotipo facial, la anatomía cicatricial y las condiciones sistémicas. Asimismo, la fase de retención requiere una planificación cuidadosa. En este sentido, el uso de retenedores circunferenciales o tipo Frankel puede contribuir a la estabilidad postratamiento (30).

De manera general se puede afirmar que la integración de la técnica MBT con aparatología de expansión y una planificación personalizada basada en un enfoque interdisciplinario ha demostrado ser una estrategia efectiva y respaldada por la literatura para abordar el apiñamiento severo en pacientes con antecedentes de fisura labio-palatina.

Fortalezas

- Empleo de un procedimiento multidisciplinario.
- Control continuo y personalizado a lo largo del tratamiento.
- Elevada adherencia de la paciente, beneficiando la estabilidad.
- Apoyo en evidencia científica de técnicas aplicadas.

Limitaciones

- Posibles cambios en la resolución de tejidos.
- Requerimiento de controles continuos para conservar resultados permanentes.
- Relación alta de la contribución del paciente y su ámbito familiar.

CONCLUSIONES

Como conclusión se permitió describir el tratamiento ortodóntico con técnica Mbt en una paciente con apiñamiento severo asociado al paladar hendido. A través de este abordaje se logró la alineación y nivelación de las piezas dentales, se mejoró la función masticatoria, fonética y estética facial de la paciente.

Se estableció una relación oclusal armónica entre ambas arcadas dentarias, demostrando buenos resultados clínicos, dándole más confianza para el desenvolvimiento en su entorno social con mayor seguridad para hablar y sonreír, lo que se logró entre el primer control y el último control, lo que se determina que, en este caso específico, la técnica fue exitosa para la resolución del problema y Favorecer la estabilidad a largo plazo de los resultados obtenidos.

Se espera que el tratamiento contribuya de manera integral a mejorar la calidad de vida del paciente, facilitando su integración social, su autoestima y su salud oral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. González Espangler L. Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje y las habilidades en la especialidad de Ortodoncia. Editorial Ciencias Medicas. 2021; Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=So864-21412021000300014&script=sci_arttext
2. Moreira Tanya, Mazzini Fatima. Tratamiento ortodóntico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esquelética con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT. Revista Científica Especialidades Odontológicas. 2023. Available from: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/eoug/article/view/54/94>
3. Rivas Pérez G., Alvarez Mora, Mora Pérez, Morera Pérez, Pausa Gonzáles. Avances Científico-Técnicos en ortodoncia y su impacto social. Revista Conrado. 2020. p. 39-48. Available from: <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n72/1990-8644-rc-16-72-39.pdf>
4. Perieanu V. History of medicine. Romanian medical Journal. 2021;XViii(1). Available from:

https://rmj.com.ro/articles/2021.1/RMJ_2021_1_Art-20.pdf

5. Moreira Campuzano Tanya, Mazzini Torres Fatima. Vista de Tratamiento ortodóntico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esquelética con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT. *Revista Científica especialidades Odontológicas UG*. 2023. p. 78–85. Available from: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/eoug/article/view/54/94>
6. Gabriela Pacheco, Angel Alexander, Marcos Armijo. Vista de Beneficios de la implementación de ortodoncia interceptiva. *Reciamuc*. 2022. p. 69–78. Available from: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/826>
7. Apra Lucia. Vista de Consideraciones clínicas de la prescripción variable en Ortodoncia. *Revista uruguaya Ortopedia y Ortodoncia*. 2022. Available from: <https://www.ruoo.uy/index.php/ORTUY/article/view/185/133>
8. Fajardo Freire K, Rodríguez Almeida K. Corrección de la asimetría dentaria en paciente clase II esquelética mediante la técnica MBT Correction of tooth asymmetry in skeletal class II patient using the MBT technique. *Rev Cient Univ Odontol Dominic*. 2024;12. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11478418>
9. Martos-Cobo E, Mayoral-Sanz P, Expósito-Delgado AJ, Durán-Cantolla J. Rapid maxillary expansion on the Apnoea-Hypopnoea index during sleep in children Effect of rapid maxillary expansion on the apnoea-hypopnoea index during sleep in children. Systematic review. *J Clin Exp Dent*. 2022;14(9):769–75. Available from: <https://doi.org/10.4317/jced.59750>
10. Lozano Llaury L, Altamirano Pacheco A, Lenkey Ramos J, Saavedra Vargas J, Gil Mori L, Flores Leiva E. Quadhelix: una herramienta en el manejo del paciente con secuela de fisura labio-alveolo-palatina. Reporte de tres casos. *Odontología Sanmarquina*. 2020;23(2):157–66. Available from: <http://dx.doi.org/10.15381/os.v23i2.17760>
11. Rafael B, Reyna R, Isabel M, Prado R, Idalia N, Orozco O, et al. Revisión Alternativas Diagnósticas Y De

Tratamiento Para La Corrección De Asimetrías Faciales: Revisión Bibliográfica Diagnostic And Treatment Alternatives For The Correction Of Facial Asymmetries: A Literature Review. *Rev Cient Odontol (Lima)* 2022.

12. Herrero Solano Yosvany. Biotipo facial y clasificación esquelética maxilomandibular en pacientes angolanos con anomalías dentomaxilofaciales. *MediSur*. 2024;22(1):13–20. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2024000100013&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
13. Menedez Oña Lourdes, Miranda Anchundia Andres, Sanchez Loor Fausto. Vista de Los tratamientos de ortodoncia y anomalías descubiertas en la revisión de radiografías de pacientes. *RevisTA Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. 2022. Available from: <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3557/3509>
14. Bernal L V, Barbosa-Liz DM, Zapata OA, Carvajal-Florez Á, Avendaño D, || V. Caracterización cefalométrica y sociodemográfica de los pacientes que acuden a un Postgrado de Ortodoncia. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2020;8:94–103. Available from: www.medigraphic.org.mx
15. Cordoba Gabriela, Guevara Juan, Narvaez Alejandra. Vista de Reflexiones sobre la importancia de la protección radiológica en procedimientos dentales. *CEIN Boletín Informativo*. 2023;10(2). Available from: <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/3672/3882>
16. María Cristina Enríquez Morales. Diagnóstico de modelos en Ortodoncia. Capítulo de libro. Tesis de Grado. Universidad Católica De Cuenca. Cuenca-Ecuador. 2023
17. Maria Lituma Zhunio, Lima Illescas Miriam, Torres Campoverde Dayana. Evaluación del análisis cefalométrico de Steiner en individuos con percepción estéticamente aceptable. *Revista Eugenio Espejo*. 2024. Available from: <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/ree/v18n3/2661-6742-REE-18-03-00088.pdf>
18. Medina-Grandez AF, Llontop-Palma L, Ruíz-Mora GA, Rodríguez-Cárdenas YA, Aliaga-Del Castillo

A, Dutra V, et al. Concordance of the facial biotype between Bjork-Jarabak cephalometrics and photographic analysis of the facial opening angle. *J Clin Exp Dent.* 2023;15(6):454–62. Available from: <https://doi.org/10.4317/jced.60506>

19. Mirabal-García N, Leyva-Arango E, Tan-Suárez N, Machado-Tan T, Reytor-González I, Noval-Gómez E de la, et al. Asociación entre apiñamiento anteroinferior y tercer molar en pacientes de 20 años de edad. *Revista Archivo Médico de Camagüey.* 2023;27. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552023000100026&script=sci_arttext&lng=en

20. Janeth M, Ramos P, Enciso Y Jiménez MA. Prevalencia de apiñamiento dentario anteroinferior y su relación con los diferentes tipos de maloclusión. 2020;8:90–3. Available from: www.medigraphic.org.mx

21. Peñafiel Francisco, Rivera Cindy, Ortega Gipsy, Bustamante Hugo. Vista de Consecuencias periodontales después del tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos con apiñamiento severo. *Reciamuc.* 2023.p. 539–49. Available from: <https://www.reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1045/1581>

22. Carolina M, Triana L, Gustavo, Monroy J, Boada Cuesta NJ, Marcela A, et al. Efectividad de la Expansión Maxilar en la Corrección de Apiñamiento en Dentición Mixta. Revisión Sistemática Effectiveness of the Maxillary Expansion in the Correction of Crowding and Mixed Dentition. Systematic Review. *Int J Odontostomat.* 2020;14(1):101–8. Available from: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000100101>

23. Herrero Dias Adriel, Collazo Torres Rachel, Echemendia Hernandez Daniela. Actualización sobre el tratamiento quirúrgico del labio leporino. *Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.* 2023;4(3). Available from: <https://revholcien.sld.cu/index.php/holcien/article/view/295/164>

24. Alois CI, Ruotolo RA. An overview of cleft lip and palate. *J Am Acad Physician Assist.* 2020;33(12):17–20. Available from: https://journals.lww.com/jaapa/fulltext/2020/12000/an_overview_of_cleft_lip_and_palate.3.aspx

25. Ana Maria Arredondo Garcia, Saira Yadira Garcia, Miriam Lucia Rocha Navarra, Benjamin Morales Trejo. Paladar hendido y labio leporino, causas y tratamientos odontológicos para su completa rehabilitación. *Revista ADM Estudiantil.* 2022; Available from: https://www.adm.org.mx/backup/revista-estudiantil-adm/ADM_estudiantil_24.pdf#page=36

26. Cristhian Camilo Riveros Carvajal, Karla Xilena Calderon Guzman, Kimberly Yulieth HurtadoCristancho, Cristhian Ariel Cisneros Hidalgo, Claudia Liliana Cabrera Arango. Éxito de la ortopedia prequirúrgica en pacientes con labio fisurado y paladar hendido – Revisión de alcance. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana.* 2022;12(1)

27. Gonzalo Artuza-Rosado, Liliana Argueta-Figueroa, Mario A. Bautista-Hernández, Rafael Torres-Rosas. Evidence of the effectiveness of the use of presurgical orthopedic appliances in patients with cleft lip and palate: a systematic review. *Invest Clin.* 2022. p. 81–107. Available from: <https://doi.org/10.54817/IC.v64n1a07>

28. Correia Miranda Valdivia AD, Cuevas Carrillo K, Sandoval Ledezma TA, Sandoval Vázquez S. Protocolo odontológico en paciente con labio y paladar hendido: Caso Clínico. *Odontoinvestigación.* 2022;8(2). <https://doi.org/1018272/oi.v8i22727>

29. Boris Xavier Uzhca Suárez, Miriam Verónica Lima Illescas, María José Pugo Sagbay. Tratamiento ortopédico del disyuntor en abanico y máscara facial. Caso de labio paladar fisurado unilateral. *Revista Eugenio Espejo.* 2023;17(3):73–84. Available from: <https://doi.org/10.37135/ee.04.18.08>

30. Cortínez-Lira C, Figueroa-Salinas M, Chamorro-Pino S, Zafe-Bastías F, Gallardo-Sanzana V, Cortínez-Lira C, et al. Retenedores de Ortodoncia y su Efecto sobre la Salud Periodontal. Revisión de la Literatura. *International journal of odontostomatology.* 2021;15(2):460–5. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2021000200460&lng=es&nrm=iso&lng=es

31. Medina-Grandez AF, Llontop-Palma L, Ruíz-Mora GA, Rodríguez-Cárdenas YA, Aliaga-Del Castillo A, Dutra V, et al. Concordance of the facial biotype between Bjork-Jarabak cephalometrics and

photographic analysis of the facial opening angle. J Clin Exp Dent. 2023;15(6):454–62. Available from: <https://doi.org/10.4317/jced.60506>

32. Guerra Rivera, Palacios Valderrama. Estudio de los cambios de posición del mentón en pacientes con clase II división 1 de 14 a 19 años tratados con la técnica amalgamada y MBT. Revista Universidad de Guayaquil . 2015. p. 21–6. Available from: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/rug/article/view/395/897>

33. Lima Mirian. Vista de Terapéutica Ortopédica en Paciente con Secuela de Labio y Paladar Fisurado Unilateral. Reporte de Caso. Revista Científica Multidisciplinar. 2024. p. 8–5. Available from: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/14159/20276>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo